

AVTOMOBIL YO'LLARI POYIDA GRUNTLARNI MEXANIK USULDA MUSTAHKAMLASH

Abdurasulov Sur'atjon Asror o'g'li

Toshkent davlat universiteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada yo'l poyini mustahkamlash haqida yozilgan. Yo'l poyini gurunt qismini mustahkamlash uchun mexanik usuldan foydalanish bo'yicha ma'lumot berilgan.

Kalit so'lar: avtomobil yo'li, yo'l poyi, mustahkamlik, grunt, mexanik, zichlashtirish, dinamik, materiallar, issiqlik,

МЕХАНИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ В ОСНОВАНИЯХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Абдурасулов Суръатжон Асрор угли

Студент Ташкентского государственного университета

Аннотация. Статья посвящена армированию оснований автомобильных дорог. Приведены сведения о применении механических методов укрепления оснований автомобильных дорог.

Ключевые слова: автомобильная дорога, основание, прочность, грунт, механический, уплотнение, подъём, динамический, материалы, тепло

MECHANICAL REINFORCEMENT OF SOIL IN THE SUBGRADE OF AUTOMOBILE ROADS

Abdurasulov Sur'atjon Asror o'g'li

Student of Tashkent State University

Annotation. This article is about the reinforcement of the base of the highway. Information is provided on the use of mechanical methods for strengthening the base of the highway.

Key words: highway, base, strength, soil, mechanical, compaction, Uplift, dynamic, materials, heat

Kirish.

Har qanday yo‘l inshootining barqarorligi va uzoq muddat xizmat qilishi, birinchi navbatda, uning asosiy konstruktiv elementi — yo‘l poydevoriga bog‘liq. Aynan yo‘l asosining geotexnik holati, ya’ni gruntning fizik va mexanik xossalari, yuk ko‘tarish qobiliyati, suv o‘tkazuvchanligi kabi omillar yo‘lning umumiy sifati va ishlash muddati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.. Gruntni mustahkamlash — bu uning tuzilmasini yaxshilash orqali barqarorligini oshirishga qaratilgan muhandislik choralari majmuidir. Gruntlarni mustahkamlashning turli yo‘llari mavjud: kimyoviy, issiqlik, tsementatsiya va geosintetik materiallar yordamida, biroq mexanik usulda mustahkamlash eng sodda, ekologik xavfsiz va iqtisodiy jihatdan maqbul hisoblanadi. Bu usulda gruntga tashqi kuchlar bilan ta’sir etilib, uning zichligi va barqarorligi oshiriladi. Mazkur maqolada aynan mexanik usulda gruntlarni mustahkamlashning mohiyati, amaliy usullari, afzalliklari hamda avtomobil yo‘llari qurilishida tutgan o‘rni tahlil qilinadi. Shuningdek, soha bo‘yicha olib borilgan amaliy tajriba va natijalar asosida, mexanik usulning istiqbollari haqida fikr yuritiladi.

Nazariy qism.

Grunt — bu yer yuzasining tabiiy tuzilmasi bo‘lib, u har xil mexanik va fizik xossalarga ega. Ayrim gruntlar, xususan, qum, loy, gilli gruntlar tabiatan bo‘sh va suv ta’sirida deformatsiyalanuvchan bo‘ladi. Bunday holat avtomobil yo‘llarining cho‘kishi, yoriqlari, notekisliklari va boshqa konstruktiv buzilishlariga olib keladi.

Gruntlarni mustahkamlashning asosiy maqsadi quyidagilardan iborat:

Grunt zichligini oshirish; Cho'kish xususiyatini kamaytirish; Yuk ko'tarish qobiliyatini yaxshilash; Suv o'tkazuvchanligini pasaytirish.

Mexanik usulda gruntlarni mustahkamlash — bu gruntni maxsus qurilmalar yordamida siqish, zichlashtirish yoki boshqa qattiq materiallar bilan aralashtirish orqali uning fizik-mexanik xossalarini yaxshilashdir. Eng keng tarqalgan mexanik usul bu – zichlashtirishdir. Bu usulda grunt maxsus texnikalar: valyoklar, vibratorlar, katok moslamalari yordamida siqiladi. Zichlash orqali grunt donalari orasidagi bo'shliqlar kamayadi, natijada zichlik va yuk ko'tarish xususiyati ortadi.

1-rasm. Yo'l poyini mexanik usulda mustahkamlash

Zichlashtirish quyidagi usullar bilan amalga oshiriladi: Statik zichlashtirish – valyoklar og'irligi ostida bosim berib siqish; Dinamik zichlashtirish – vibratsiyali qurilmalar orqali tebranish hosil qilish; Impulsiv zichlashtirish – maxsus og'ir yuklarni yerga tashlab, yer qatlamini siqish. Ba'zi hollarda grunt boshqa qattiq modda (masalan, shag'al, qum, tsement, ohak) bilan aralashtirilib, so'ngra zichlashtiriladi. Bu usul gruntning mexanik barqarorligini sezilarli darajada oshiradi. So'nggi yillarda O'zbekiston hududida olib borilgan amaliy loyihalar shuni ko'rsatdiki, mexanik usul yordamida gruntlarni mustahkamlash yo'l sifatini 20-30% ga yaxshilagan.

Xulosa.

Mexanik mustahkamlash – gruntning zichlash orqali uning tabiiy xossalarini yaxshilaydi. Lekin, faqat zichlanish hisobiga mustahkamlikni oshiradi va yuqori namlikdagi gruntlarda samarasi cheklangan bo‘ladi.

Mexanik usulda gruntlarni mustahkamlash avtomobil yo‘llari barqarorligini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu usul arzon, tez va ekologik xavfsiz bo‘lib, zamonaviy texnik vositalar yordamida keng qo‘llanilmoqda. Shu bilan birga, har bir grunt turi uchun alohida yondashuv zarur bo‘lib, amaliyotda geologik va muhandislik tadqiqotlari asosida mustahkamlash strategiyasi ishlab chiqilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.F. Shaxidov, A.D. Qayumov, R.M. Xudaykulov “Avtomobil yo‘llarini yo‘l poyini qurish” o‘quv qo‘llanma. Toshkent-2013
2. Xudaykulov R.M., Aralov D.E. Yo‘l poyi gruntida yuza-faol moddalarning qo‘llanilishi // Me’morchilik va qurilish muammolari 2022 №2 (2-qism).
3. What is Soil Stabilization? <https://globalroadtechnology.com/what-is-soil-stabilization/> [elektron resurs].
4. What is “Mechanical” Soil Stabilization? <https://roadpackersolutions.com/what-is-mechanical-soil-stabilization/> [elektron resurs].
5. Soil Stabilization Chemical and Mechanical Methods <https://www.structuralguide.com/soil-stabilization/> [elektron resurs].